

Disco 01

1.- *Índice general del Archivo de Tierras formado por el Sr. D. Tomás Cervantes. Año de 1835.*

Inventario general de los papeles de tierras que existen en el archivo de este ramo, arreglados por Departamentos en cincuenta legajos y 19 libros. Año de 1841

2.- *Índice general del archivo del extinguido Juzgado Privativo de Tierras depositado hoy en la oficina de la Escribanía de Cámara y Hacienda del Supremo Gobierno de la República de Guatemala. **Primera Parte** que comprende las piezas pertenecientes a la República de Guatemala en 1859.*

[Foja 1]

Advertencias indispensables para la inteligencia y acertado manejo de este índice.

1ª. El presente índice se comenzó a formar el siete de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete y se concluyó el diez y seis de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y nueve. Se emprendió en virtud de orden superior, a fin de dar arreglo formal a la oficina de tierras que es a cargo de esta Escribanía de Cámara, y para componerlo se practicó lo siguiente.

1º. Se tuvo a la vista el último índice de la materia formado por don Tomás Cervantes el año de 1835, el cual, consta de ocho cuadernos que se mandaron empastar; aunque algunos de ellos están en borrador.

2º. Se registró el archivo, expediente por expediente, sin atenerse a los rútilos, porque se observó que en muchos, no estaban en correspondencia con su contenido, que otros no tenían carátula; y finalmente porque se ha procurado buscar en todos el nombre del sitio o paraje de cuyas medidas tratan, a fin de ponerlo al principio de la partida en letra grande y subrayado, para que las buscas se faciliten.

3º. Se mandaron tirar pequeñas tarjetas para pegarlas con goma en cada expediente y poner dentro [Foja 1v] de su marco l número respectivo, a fin de hacer distinguir con claridad, uniformidad y aseo la numeración de los expedientes.

4º. Se clasificaron estos, en primer lugar, por Departamentos y en segundo por años; colocándolos en orden cronológico riguroso. Para lo primero se tuvieron presentes los estados que los Corregidores formaron el año de 1856 de las Ciudades, Villas, pueblos, aldeas y haciendas de su respectiva jurisdicción. Además, se tuvieron a la vista los Mapas de Rivera Maestre, Baylli y Vandergenchte, con algunos conocimientos prácticos del infrascrito.

5°. Se registró así mismo el libro de conocimientos para averiguar el paradero de las piezas que faltan y se recogieron las que andaban extraviadas en los Ministerios de Gobernación y Hacienda, en la Secretaría de la Cámara y en el Archivo Antigo del tiempo del Gobierno Español.

6°. y último. Se colocó cada legajo entre dos tablas de cedro y con su leyenda exterior que señala el Departamento a que pertenecen los expedientes que contiene y los años y número que comprende.

2ª. Como el presente índice está en correspondencia con el de 1835 formado por el señor Cervantes, según se ve por la tercera columna en la que se pone [Foja 2] la numeración que adoptó dicho señor, es indispensable advertir que el citado Cervantes siguió en la formación de su índice el plan siguiente:

Departamento de Sacatepéquez

Subdividido en once legajos para los Distritos de la Antigua, Amatitlán, San Juan, Petapa, Las Vacas, Pinula, Mixco, Chinautla, Sumpango, San Lucas; y el último legajo destinado a papeles sueltos, el cual estamos con el nombre de legajo undécimo.

Distrito de Chimaltenango

Un legajo.

Distrito de Escuintla

Subdividido en cinco legajos correspondientes a: Escuintla, Chiquimulilla, Cuaginiquilapa, Jalpatagua y el 5º a papeles sueltos.

Departamento de Chiquimula

Subdividido en catorce legajos correspondientes a Chiquimula, Zacapa, Quetzaltenango, Gualán, Mita, Jalapa, Sansaria, Jocoy y Mataquesuintla.

Departamento de Verapaz

Subdividido en tres legajos correspondientes a: Salamá, Rabinal y Cobán.

Departamento de Quetzaltenango

Subdividido en cinco legajos, correspondientes a Quetzaltenango, San Marcos, Cuilco, Ostuncalco, [Foja 2v] y expedientes incompletos y papeles sueltos.

Departamento de Totonicapán

Subdividido en cinco legajos correspondientes a Totonicapán, Huehuetenango, Sacapulas, San Francisco el Alto y San Cristóbal.

Departamento de Sololá

Un legajo

Distrito de Suchitepéquez

Un solo legajo

Últimamente cuatro legajos de papeles inútiles de otros Estados incompletos o indiferentes.

El plan adoptado en el presente índice es más sencillo: conforme con la actual división de Departamentos; y comprende además los Estados del Salvador y Chiapas, y el Departamento de Soconusco, cuyo índice obra en cuaderno por separado.

La siguiente tabla manifiesta el plan sobre que se ha trabajado este índice.

Tabla que manifiesta el número de legajos y expedientes de tierras que comprende cada Departamento de la República los años en que comienzan y concluyen sus índices respectivos, y la página de este volumen en que cada índice se encuentra:

[Foja 3]

Departamentos	Número de Legajos	Id. de expedientes	Años en que comienzan	Año en que concluye el índice	Página
Guatemala	3	209	1577	1857	1 ^a
Chiquimula e Izabal	6	394	1578	1859	15
Jutiapa	3	227	1579	1847	40
Santa Rosa	3	199	1577	1857	58
Escuintla	1	84	1578	1858	73
Amatitlán	1	86	1575	1858	79
Sacatepéquez	1	91	1565	1858	86
Chimaltenango	2	108	1589	1857	92
Verapaz y Petén	3	223	1575	1858	100
Suchitepéquez	2	134	1566	1858	116
Sololá	2	107	1563	1858	124
Totonicapán	2	102	1572	1856	132
Quetzaltenango	2	92	1579	1858	138
San Marcos	2	93	1585	1859	144
Huehuetenango	2	125	1600	1858	150
Los expedientes que faltan		102	Su lita se haya a la página		158
	35	2371			

Según se ve por la tabla anterior el presente plan tiene la ventaja de acomodarse a la actual división territorial; de estar por orden riguroso de años; y de dar a cada Departamento un número proporcionado de legajos y

expedientes sin entrar en subdivisiones de Distritos, o partidos, las que siempre han sido [Foja 3v] inexactas entre nosotros.

Además respecto a todo lo relativo a tierras se han hechos las mejoras que paso a expresar.

1ª. Se han incluido una multitud de expedientes antiguos que se habían escapado a la investigación de los formadores del índice anterior.

2ª. Se han inventariado todos los fenecidos desde 1835 hasta 1858.

3ª. Se han corregido muchas carátulas que que no correspondían al contenido del expediente.

4ª. Se han hecho distinguir los nombres de los sitios y parajes, que muchas veces no se expresaba ni en el índice ni aún en la carátula; y los que no se han comprendido en esta regla, es porque en sus expedientes no se nombra el paraje de que tratan.

5ª. Muchas piezas se han recompuesto, habiéndose encontrado divididas [sic] y sus fragmentos confundidos en distintos Departamentos, multiplicando así inútilmente las partidas y perjudicando la integridad de los autos.

6ª. Se ha procurado expresar los nombres de los dueños o denunciantes y la jurisdicción del pueblo a que pertenece el paraje, a fin de distinguir unos de otros entre los que tienen una misma denominación.

7ª. Además se han encuadernado catorce volúmenes del Protocolo de Tierras, cada uno con [Foja 4] su índice especial, fuera del general alfabético y que los comprende todos.

3ª. Para que el Escribano no grave su consciencia diciendo que no existe una pieza que tal vez se haya en el archivo y perjudique así los interés ajenos, es indispensable que no se contente solamente con leer el índice del Departamento respectivo sino que además deberá leer con todo cuidado los de los Departamentos colindantes, y registrar los expedientes mismo a que se refieren aquellas partidas que no tienen el nombre del paraje de que tratan. Este registro debe hacerse por cuantos nombres ha tenido el lugar que se busca, informándose de los dueños que ha tenido, y si era parte de alguna hacienda que tuviera otra denominación o si por el contrario se ha formado de la aglomeración de diversos sitios que vieran distintos nombres.

Guatemala Septiembre diez y nueve de mil ochocientos cincuenta y nueve.
Juan Gavarrete

3.- Índice General del archivo del extinguido Juzgado Privativo de Tierras depositado en la Escribanía de Cámara del Supremo Gobierno de la República de Guatemala. Segunda Parte que comprende el índice alfabético general. 1863.¹

¹ La Escribanía de Cámara y de Gobierno y Sección de Tierras ya cuenta con una copia de la transcripción; por ese motivo no se transcribe el índice o advertencias.

4.- *Colección de autos-acordados y providencias generales del Antiguo Juzgado Privativo de Tierras a que se agregan las providencias, nombramientos, acuerdos & [etc.] de régimen interior de dicho Juzgado y de la Escribanía de Cámara del S. G. de la República después de la estincion de aquel. Tomo 1°. Comprende desde 1756 hasta 1791 y fojas 283. Gavarrete.*

Índice	
	1756
El doctor D. Manuel Dias fiscal de S.M. pide que en los títulos que se libren en virtud de remedidas y de composición de excesos que de ellas residen, se incluyan los títulos antiguos para que todo corra bajo una cuerda	1
	1772
Auto del 19 de diciembre de este dictado por el Juez Privativo D. Juan Gonzalez Bustillo previniendo que en dicho Juzgado no se admita escrito alguno sin firma de letrado	11
	1774
Solicitud del Escribano de Cpmara de la R. Audiencia, Mayor de Gobierno y Guerra D. Antonio Lopez Peñalver y Alcala, para que se declarase que a en oficio correspondía el despacho del Juzgado Privativo. Fue denegada en 12 de abril de este año	13
	"
Auto de 16 de febrero de id. mandando recoger todos los títulos de tierras de este Valle de la Hermita	30
	1775
Auto de 12 de junio de este año para que los Alcaldes Mayores, Gobernadores y Corregidores del Reyno recojan todos los papeles y documentos de los subdelegados de tierras en cado de suspensión o muerte de estos últimos por formal inventario de que se remitirán copia al Juzgado Privativo. También previene que los mismos subdelegados en caso de casación de su oficio hagan entrega de sus papeles al sucesor con las mismas formalidades	37
	"
Auto de 14 de julio del mismo mandando se abran en el despacho del Juzgado Privativo cinco libros de reconocimientos	61
	"
Auto de 20 de septiembre de id. para que se promueva el envío de los expedientes detenidos en el despacho del Revisor	63
	"
Auto de 14 de julio de id. mandando promulgar de nuevo el bando de que trata el art. 3°. de la R.C. de 15 de octubre de 1754	90
	1775
Auto de 30 de octubre de este año para que en los títulos de merced se emplee papel del sello 1°	176

1782	Auto de 2 de diciembre de este año para promover el envío de los expedientes de tierras rezagados en la oficina de D. I. Guerra Marchan	178
1782	Auto de 17 de junio recogiendo los despachos de todos los subdelegados del Reyno y pidiendo informe a la oficina sobre el modo de librar nuevas comisiones	193
1785	La oficina agita la conclusión de los expedientes en curso	207
1786	Orden de 6 de mayo comunicada al Juzgado Privativo para que entreguen los Intendentes los procesos de tierras que se le pidan	226
1788	Real orden de 30 de enero pidiendo cuenta del producto de tierras por un decenio	232
1790	Sobre la manera de evacuar por auto un informe que sobre el mismo punto pido el Juzgado a los Oficiales Reales	263
1791	El Revisor General D. Joaquin Sanchez de Leon pide se le pague el honorario de los informes que espresa	278
"	Otra solicitud del mismo sobre el propio asunto	281

5.- Yndice de Subdelegaciones de Tierras que se hallan en este Libro, de los años de 1718 hasta los de 1765 años

Fechas		Folios
En Guatemala a 4 de marzo de 1718	Autos en que su merced el Señor Oydor, Juez Privativo de Tierras, subdelega su comisión, en Don Miguel de Berverena, para que la execute en los partidos de Gueguetenango y Quezaltenango	001bta
Guatemala a 15 de marzo de 1718 años	Auto en que su merced el Señor Oydor Juez Privativo de Real Derecho de Tierras, subdelega su comisión en el Capitán don Ygnacio de Neyra, vecino de la Ciudad de León, para que lo execute en ella y sus términos	002bta
Guatemala a 15 de marzo de 1718	Auto en que su merced el Señor Oydor, Juez Privativo de Real Derecho de Tierras de este Reyno, subdelega su comisión en el Capitán don Juan Francisco de Ybarra, vecino de Ciudad de Cártago, para que lo exercite en dicha Ciudad, y provincia de	004

	Costarrica y su jurisdicción	
Guatemala a 18 de febrero de 1719 años	Auto en que el Señor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras subdelega la comisión en el Ayudante General, Don Pedro Gutierrez por lo que toca la jurisdicción de la Segovia	006
Guatemala a 26 de julio de 1720 años	Auto para que los vecinos de Nicaragua vengan a sacar títulos de tierras que tienen medidas	008
Guatemala a 16 de julio de 1720 años	Auto en que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno subdelega la comisión en el Capitán don Juan Luque Mariscal de Campo, y Justicia Mayor, corregidor del partido de Nicoya para que la exercite en dicho partido y su jurisdicción	009
Guatemala a 20 de septiembre de 1720 años	Auto en que el Señor Oydor y Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno subdelega su comisión en el Capitán don Miguel de Amasqueta, Alcaldia Mayor del partido de Realejo y sus correspondientes en contornos, para que la exersite y sirva en dichos partidos	0011
Guatemala a 14 de febrero de 1721 años	Autos en que su merced el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno subdelega su comisión en don Pablo de Rubio, vecino de la Ciudad de Comallagua para que exersite y haga sus beses en dicha ciudad y partido de su jurisdicción	0013
Guatemala a 18 de febrero de 1722	Auto del Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno cometido a don Gazpar Vasques de Ymibrosa y Vasconselos, Juez de Medidas de Tieras de la Ciudad de Granada Chontales y demás de su jurisdicción para que hagan venir entro del término de setenta días, a todas las personas que poseen tierras, en la manera que se expresa en dicho partido	0015
En San Lorenzo del Real a 30 de octubre de 1792 ²	Real Cédula de conformación de Tierras, a favor de don Bernardino de Baldes y Xiron del Consejo de su Majestad y Cámara de Junta de Guerra de las Yndias y sus distritos	0019
Guatemala a 20 de mayo de 1722 años	Auto en que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno subdelega su comisión que tiene en don Juan de Paz y Quiñones vecino de la Ciudad de León de la provincia de Nicaragua que la vise y ejercite en las provincias de	0020

² Este año así aparece en el original.

Guatemala a 22 de julio de 1722 años	Sebaco y Chontales y de más de su jurisdicción Auto en que subdelega su comisión que ostiene, el Señor Oydor Juez Privativo del Real Drecho de Tierras, en el Capitán don Antonio de Bedoya y Cossio para que pueda usar de ella en el Valle de esta Ciudad y Jurisdicción	0022
Guatemala a 22 de febrero de 1723 años	Auto en que el Señor Oydor Juez Privativo del Derecho de Tierras subdelega su comisión que ostiene en el Capitán don Josef Pineda de la peña vecino de la Ciudad de Grcias a Dios para que pueda ejercer y ejecutar la dicha comisión en el referido partido de Gracias a Dios	0024
Guatemala a 3 de mayo de 1724 años	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno en don Josef de Rivas para que lo ejercite en la Villa de Nuestra Señora de Concepción de Vuias de la provincia de Nicaragua	0026
Guatemala a 11 de agosto de 1724	Auto que subdelega el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno su comisión el el Alferes don Jose de Zelaya vecino del partido de Olancho para que lo ejerza el dicho partido de Olancho el Viejo de la jurisdicción de la Ciudad de Gracias a Dios	0028
Guatemala a 12 de octubre de 1724 años	Auto en que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tieras de este Reyno subdelega su comisión en don Francisco Armenta para que la practique en el Valle y Pueblos de Chimaltenango y Sapatinque	0030
Guatemala a 14 de marzo de 1727 años	Auto de subdelegación de tierras que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reino en el General don Miguel de Ayesta, Alcalde Mayor por su Magestad en dona su comisión en dicho señor para que la ejerza en el partido de Nicoya y su jurisdicción	0032
Guatemala a 27 de abril de 1727	Auto de subdelegación que hace su merced el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno en el Capitán don Matias de el Pozo y Murillo residente en la Ciudad de Comayagua para que la ejerza en la dicha ciudad y su jurisdicción	0034
Guatemala a 27 de abril de 1727 años	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno en don Juan Bauptista de Alarcon, residente en el partido de Chiquiula de la Sierra para que la ejerza y ejecute dicha comisión en este referido partido	0036
Guatemala a	Auto de comisión de subdelegación de tierras que	0038

26 de mayo de 1727 años	hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reuno, en don Francisco de Carranoi, Alcalde Mayor por su Majestad de la Villa de Sonsonate y Teniente de Capitán General en ella para que la ejercite en la referida villa y su jurisdicción	
Guatemala a 28 de mayo de 1727 años	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reuno en que da su comisión a el General don Juan Chaquino de Godoy Alcalde Mayor por su Majestad de la provincia de la Verapaz para que la sirva y ejerza en dicha provincia	0040
Guatemala a 2 de marzo de 1728	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno en el don Manuel de Gusman para que ejerza su comisión en Comayagua y Thegusigalpa en la provincia de Honduras y su jurisdicción	0043
Guatemala a 10 de junio de 1732 años	Auto de subdelegación que hace el señor Juez Oydor Privativo de Real Derecho de Tieras de este REyno para que la practique su comisión en don Juan Thomas Cornejo para que la ejercite en la jprovincia de San Miguel y su jurisdicción	0045
Guatemala a 25 de junio de 1734 años	Auto en que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras subdelega su comisión en el Sargento Mayor don Christoval Coral para que la ejercite en la provincia de San Salvador y San Miguel	0047
Guatemala a 25 de junio de 1734 años	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno en don Bartolomé Torres para que ejerza su comisión en la provincia de Sonsonate y su jurisdicción	0049
Guatemala a 13 de noviembre de 1734 años	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno para que la ejecute en el pueblo de Quezaltenango don Manuel de Lacunza, Alcalde Mayor de dicho partido y Teniente de Capitán general	0051
Guatemala a 21 de enero de 1735	Auto en que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno subdelega su comisión en don Leonardo Sanz Cano, para que ejerza su comisión en la provincia de Nicaragua	0053
Guatemala febrero 1 de 1736 años	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reuno subdelega su comisión en don Domingo Peralta, vecino de la Ciudad de Granada para que la ejerza en	0055

Guatemala y octubre 8 de 1737 años	la provincia de Nicaragua y Cártago Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo de Real Derecho de Tierras de este Reyno da comisión a don Pedro Dias de el Castillo para que la ejecute en lo partidos de Chiquimula, Zacapa y su jurisdicción	0057
Guatemala en 18 de julio de 1738 años	Auto de subdelgación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno subdelega su comisión en el Licenciado don Phelipe Perdomo abogado de esta Real Audiencia para que ejecute en las provincias de Gracias a Dios y San Pedro Zula	060
Guatemala 20 de octubre de 1738	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno da comisión a don Pedro Dias del Castillo para que la practique en la provincia de San Salvador	0061
Guatemala 20 de octubre de 1738 años	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno cometida a Don Diego Samora para que la ejerza en la provincia de la Villa de la Santísima Trinidad de Sonzonate	0063
Guatemala 1° de diciembre de 1738	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno cometida a don Juan Castellon para que la ejecte en los partidos de la Segobia, Chontables, Sebaco y Costa de Acoyapa de la provincia de Nicaragua	0065
Guatemala 13 de mayo de 1739 años	Auto del Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno da comisión a don Phelisiano Melendres de Gusman para que la ejecute en le partido de Esquina y Gozacapan	0067
Guatemala 6 de julio de 1739	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Drecho de Tieras de este Reyno da comisión a don Manuel de Casa Sola para que la practique en el partido de Zapaca	0069
Guatemala 16 de noviembre de 1739	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de ste Reyno da su comisión a don Josef Antonio Lacayo de Beyones para que la ejecute en la jurisdicción de Granada Villa de Nicaragua y Nicoya	0071
Guatemala 8 de febrero de 1741 años	Auto de subdelegación que hac el Señor Oydor Juez Privativo de este Derecho da su comisión a don Pedro Josef de Siguna para que la ejecute en la provincia de San Salvador y San Vizente	0073
Guatemala 10	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez	0075

de junio de 1741	Privativo del Derecho de Tieras de este Reyno da comisión a don Christobal de Mesa para que la ejecute en la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Escuinta y Gozacapan	
Guatemala 2 de octubre de 1742 años	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo de este Derecho en que da Comisión a don Juan Josef de Cañas para que la ejecute en la jurisdicción de San Miguel	077
Guatemala y enero 2 de 1743 años	Auto de subdelagación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a don Fernando Aguado para que la ejecute en el Valle de esta ciudad	0079
Guatemala a 6 de abril de 1743	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a don Juan Angel de Altamira para que la ejercite en la provincia de Ciudad Real de Chiapa	0083
Guatemala 22 de abril de 1743	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tieras de este Reyno para que la ejerza don Miguel de Piera en los partidos de Chiquimula y Sacapa	0085
Guatemala	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a don Pedro Dias del Castillo para que la ejecute en la Ciudad de Gracias a Dios y su jurisdicción	0087
Guatemala 20 de gosto de 1743	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a don Juan Castellon para que la ejecute en los partidos de Segobia, Chontales, Sebaco y Costa de Acoyapa de la provincia de León de Nicaragua	0089
Guatemala 7 de diciembre de 1743	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Drecho de Tierras de este Reyno hace a don Geronimo Rosal para que la ejecute en la provincia de Costarica y su jurisdicción	0091
Guatemala a 25 de enero de 1744	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a don Juan Antonio del Bosque y Artiaga para que la ejecute en los partidos de Totonicapan y Quesaltenango	0093
Guatemala 14 de enero de 1744	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a don Francisco Duque de Estrada Teniente de Corregidor para que la ejecute enla provincia de Chiquimula de la Sierra y partidos de Sacapa, Casaguastlan y su jurisdicción	0095
Guatemala 5	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez	0097

de febrero de 1744	Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a don Juan Angel de Altamira para que la ejecute en la provincia de Ciudad Real de Chiapa	
Guatemala 24 de marzo de 1744	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Drecho de Tierras a don Phelipe de Nieva para que la ejecute en el partido de Nicoya y su jurisdicción	099
Guatemala 17 de abril de 1744	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras a don Esteban Lopez de Castellanos para que la ejecute en la Ciudad de San Salvador	0101
Guatemala 8 de agosto de 1748	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a el Maestre de Campo don Jose angel de Toledo para que la ejerza en la provincia de Chiquimula y su jurisdicción	0103
Guatemala 19 de agosto de 1748	Auto de subdelegación del Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno que hace a don Esteban Sanchez Cortez para que la ejecute enla provincia de Tegusigalpa y su jurisdicción	0105
Guatemala 28 de septiembre de 1748	Auto de sbudelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a don Manuel Ortiz para que la ejecute en la provincia de Chiquimula y Zacapa	0106
Guatemala 4 de febrero de 1749	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierra de este Reyno a el Maestre de Campo don Josef Angel de Toledo para que la ejecute en la provincia de Soconusco	0108
Guatemala 6 de marzo de 1749	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a el Comandante General de las Armas don Josef Lacayo de Briones para que la ejerza en la provincia de Nicaragua	0110
Guatemala 21 de julio de 1749	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a el Alcalde Mayor don Josef Jurnietas y Lopez para que la ejecute en la Villa y Puerto de Sonsonate	0112
Guatemala a 20 de agosto de 1749	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a don Francisco Daz y Baro para que la ejecute en la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de San Salvador	0114
Guatemala 15 de octubre de 1749	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de es Reyno a don Antonio Lopez y Bañes para que la ejecute en el	0119

	partido de Nicoya	
Guatemala 12 de diciembre de 1749	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tieras de este Reyno a don Carlos Morales para que la ejecute en el partido de Escuinta y Gozacapan	0121
Guatemala 26 de enero de 1749	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a don Ignacio de Gorostiola para que la ejecute en la provincia de Verapaz y su jurisdicción	0123
Guatemala 28 de febrero de 1749	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a don Augustin de la Paz y Salgado para que la ejecute en los partidos de Olancho y Olanchito	0125
Guatemala 2 de abril de 1750	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tieras de este Reyno hace a don Carlos de Moratalla para que la ejecute en la jurisdicción del partido de Solola	0127
Guatemala 14 de octubre de 1750	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Drecho de Tierras de este Reyno hace a don Manuel de Arriaza para que la ejecute en la provincia de Verapaz y su jurisdicción	0130
Guatemala octubre 16 de 1750	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a el Sargento Mayor don Jose Rivera para que la ejecute en la Ciudad de Gracias a Dios, San Pedro Sula y Partido de Tencoa de la jurisdicción de la Ciudad de Comayagua	0132
Guatemala enero2 de 1751	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno hace a don Juan Manuel de las Rosas para que la ejecute en la Villa y puerto de Sonsonate	0134
Guatemala enero 23 de 1751	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo de Real Derecho de Tierras de este Reyno hace a don Manuel Martinez Rubio para que la ejecute en la provincia de San Salvador y su jurisdicción	0136
Guatemala octubre 14 de 1751	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tieras de este Reyno hace a don Vizente Ruiz Machorra para que la ejecute en la provincia de Chiquimula de la Sierra y Zacapa	0140
Guatemala 23 de marzo de 1751	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este REyno hace a don PedroBalthazar Alcalde Mayor para que la ejecute en el partido de Quesaltenango	0142

Guatemala 15 de abril de 1752	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a don Carlos Sanchez para que la ejecute en el partido de Quesaltenango	0144
Guatemala 13 de mayo de 1752	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Rea Derecho de Tierras de este Reyno a don Josef de Olvera y Pardo para que la ejecute en el partido de Chontales	0146
Guatemala y mayo 12 de 1753	Auto de subdelgación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a don Antonio Balibrea para que la ejecute en la provincia de Comayagua	0148
Guatemala 23 de diciembre de 1754	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a do Juan Ferbel para que la ejecute en la provincia de Costarica	0154
Guatemala 27 de marzo de 1757	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a don Geronimo de Vega para que la ejecute en la provincia de Nicaragua	0159
Guatemala y mayo 20 de 1757	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tieras de este Reyno hace a don Miguel Ygnacio Visarron para que la ejecute en la provincia de Chiapa	0161
Guatemala 6 de junio de 1757	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno hace a el Alcalde Mayor don Andres Guerra Gutierrez para que la ejecute en la Villa y puerto de Sonsonate	0163
Guatemala 10 de febrero de 1758	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Teirras de este Reyno hace a don Cayetano Bargas Machuca para que la ejecute en las provinicas de San Salvador, San Miguel y Villa de San vizente de Austria	0165
Guatemala 5 de mayo de 1758	Auto de subdelegación que el Señor Oydo Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno a el Corregidor electo don Gabriel de Santiago y Alfeiran para que la ejecute en el partido de Nicoya	0167
Guatemala 5 de mayo de 1758	Auto de subdelegación que hace el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Teiras de este Reyno a don Francisco Nicolas del Busto y Bustamante electo Corregidor por su Majestad apra que la ejecute en el partido de Acsagustlan y provincia de Chiquimula de la Sierra	0169
Guatemala 2	Auto de subdelegación que el Señor oydor Juez	0170

de junio de 1758	Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno hace a don Phelis de la Campa para que la ejecute en las provincias de San Antonio Suchitespequez, Solola, Gueguetenango y Quesaltenango	
Guatemala 2 de junio de 1758	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Drecho de Tieras de este Reyno hace a don Ysidro Mingo para que la ejecute en la provincia de Comayagua y partido de Gracias a Dios	0172
Guatemala 3 de junio de 1758	Auto de subdelegación que el Señor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a el Alcalde Mayor don Manuel de Plazaola para que la ejecute en el partido de Chimaltenango	0174
Guatemala junio 5 de 1758	Auto de subdelegación que el Señor Oydo r Juez Privativo del Real Drecho de Tierras de ste Reyno hace a don Francisco Phelis de la Rosa para que la ejecute en la provincia de Tegusigalpa	0176
Guatemala 6 de junio de 1758	Auto en que se aprobó la comisión de Tierras a don Cayetano de Bargas que se le confirió y en que se mandó se entendiese solo para la Ciudad de San Salvador y su jurisdicción quedando separada la de San Miguel y Villas de San Vicente	0178
Guatemala 6 de junio de 1758	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno hace a el Alcalde Mayor don Francisco Perdomo para que la ejecute en la Vila de San Vizente y su jurisdicción	0179
Guatemala 6 de junio de 1758	Auto de subdelegación para medir tierras en la provincia de San Miguel comisionada a don Pedro del Valle	0181
Guatemala 6 de junio de 1758	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Derecho de Tierras hace a don Francisco de Ugalde para que la ejecute en la Villa y puerto de Sonsonate y su jurisdicción	0183
Guatemala y junio 7 de 1758	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tieras de este Reyno hace a don Josef del castillo para que la ejecute en la jurisdicción de la Ciudad de Grandaa	0185
Guatemala 9 de junio de 1758	Auto de subdelegación que el Señor oydor Juez Privativo del Derecho de Tieras hace a el Regidor Don Manuel de la Cerda Santiago Sargento Mayor para que la ejecute en la jurisdicción de Nicaragua	0187
Guatemala y junio 12 de 1758	Auto de sbudelegación que el Señor Oydor Juez Privativo de Real Derecho de Tierras hace a don Carlos de Morales para que la eecute en la jurisdicción y partidos de Escuinta y Gozacapan	0189

Guatemala 17 de junio de 1758	Auto de subdelegación que se hace para medir tierras en la provincia de Verapaz y su jurisdicción para que la ejecute don Manuel de Arriaza Theniente de Alcalde Mayor de ella	0191
Guatemala 27 de junio de 1758	Auto de subdelegación para medir tierras en la provincia de Ciudad Real de Chiapa comisionada a don Miguel Ignacio Viurrun actual Justicia Mayor y Theniente de Capitan General de ella	0193
Guatemala 10 de julio de 1758	Auto de subdelegación para medir tierras en la jurisdicción y distrito de la Ciudad de León comisionado a don Jose Antonio de Arechavala regidor depositario general de ella	0195
Guatemala y julio 12 de 1758	Auto de subdelegación para medir tierras en la provincia de Chiquimula de la Sierra comisionado al Theniente de Caballería don Rafael de Benavides Alcalde Mayor de ella	0197
Guatemala y septiembre 9 de 1758	Auto de subdelegación para medir tierras en el partido de Acasaguastlan comedia al Corregidor de el Dr. don Francisco Nicolas del Busto y Bustamante	0199
Guatemala y diciembre 4 de 1758	Auto de subdelegación para medir tierras en la jurisdicción y distrito de la Ciudad de Costarrica cometida a don Juan Teruel vecino de la Ciudad de Cártago con facultad de que la pueda subdelegar	0202
Guatemala y diciembre 11 de 1758	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno hace a don Grabiél Alfeiran Corregidor del partido de Nicoya	0204
Guatemala y diciembre 13 de 1758	Auto en que se le concede facultad a don Manuel de la Serda para que subdelegue la comisión de la Villa de Nicaragua en la pezona de su satisfacción	0206
Guatemala y enero 22 de 1759	Auto en que se concedió facultad a don Miguel Vilchez de Cabrera para subdelegar la comisión de tierras que obtenía en la Ciudad de Segobia	0207
Guatemala y febrero 3 de 1759	Auto en que se concedió facultad a don Pedro del valle para que subdelegue la comisión que tiene para medir tierras en la jurisdicción de San Miguel	0208
Guatemala y junio 12 de 1759	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno hace a don Josef Antonio de Oriamano para que la ejecute en la provincia de Costarica	0209
Guatemala y julio 12 de 1759	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez de este derecho hace a don Christoval del Castillo con facultad de subdelegarla en la Ciudad de Segobia y su jurisdicción	0211
Guatemala 28	Auto en que se concede facultad a don Francisco	0213

de julio de 1759	Phelis de la Rosa para que subdelegue la comisió que tiene para medir tierras en la provincia de Thegusigalpa	
Guatemala y enero 7 de 1760	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Drecho de Tierras de este Reyno hace a don Domingo Espino Corregidor del partido de el Realexo	0214
Guatemala y febrero 1° de 1760	Auto de subdelegación para medir tierra en la jurisdicción de la Ciudad de San Salvador y partido de Santa Anna cometida a don Vizente de Molina Alferez Real y Alcalde ordinario e aquel Cabildo	0216
Guatemala y agosto 13 de 1760	Auto de subdelegación para medir tierras en la provincia de Escuinta y Goazacapam cometida a don Thomas Parrilla de Figueroa con facultad de subdelegarla	0218
Guatemala y diciembre 9 de 1760	Auto de subdelegación para medir tierras en la jurisdicción de la ciudad de Granada, comisionada a don Juan Antonio de la Peña con facultad de subdelegarla	0220
Guatemala y enero 16 de 1761	Auto de subdelegación que el Señor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a don Nicolas Casco y Aviles apra que la ejecute en la jurisdicción de la Nueva Segobia	0222
Guatemala y febrero 25 de 1761	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras de este Reyno hace a don Fernando de Molina para que la ejecute en la jurisdicción de la ciudad de Gracias a Dios y sus Valles	0224
Guatemala y marzo 30 de 1761	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Rea Derecho de Teirras hace a don Manuel de Aragon con facultad de subdelegarla en el partido de Zacapa	0226
Guatemala y julio 10 de 1761	Auto de subdelegación para medir tierras en el partido de Nicoya comisionada a don Josef Gabriel Muños interin residiere en el sin perjuicio de la conferida al Corregidor del territorio	0229
Guatemala y julio 24 de 1761	Auto de subdelegación para mdir tieras en el partido de Chiquimula de la Sierra comisionada a don Juan Guanino Baliente	0231
Guatemala y octubre 12 de 1761	Auto de subdelegación para medir tierras en la jurisdicción de León comisionada a don Manuel Antonio Berrio	0233
Guatemala y octubre 26 de 1761	Auto de subdelegación para medir tierras en la jurisdicción de la Ciudad de Nueva Segovia cometido a don Josef Francisco Gonzales	0235

Guatemala y enero 20 de 1762	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Real Derecho de Tierras hace a don Juan Antonio Vasquez para que la ejecute en el partido de Sevaco, Chontales y Mathagalpa	0237
Guatemala y mayo 24 de 1762	Auto de subdelegación para medir tierras en la jurisdicción de la Ciudad de San Salvador y partido de Santa Anna comisionada a don Francisco Calderon de la Barca con facultad de subdelegarla	0239
Guatemala y octubre 11 de 1762	Auto de subdelegación para medir tierras en la jurisdicción de la Ciudad de San Salvador y partido de Santa Anna cometida al Coronel de Milicias don Juan Josef de Yrigoyen con facultad de subdelegarla	0241
Guatemala y octubre 10 de 1762	Auto de subdelegación para medir tierras en la provincia de Verapaz cometida a don Francisco Geraldino su Alcalde Mayor con facultad de que la subdelegue	0243
Guatemala y mayo 29 de 1765	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo del Derecho de Tierras hace a don Manuel Lazo de la vega para que la ejecute en la provincia de la Ciudad Real de Chiapa con facultad de que la subdelegue	0245
Guatemala y septiembre 3 de 1765	Auto de subdelegación que el Señor Oydor Juez Privativo de este Derecho hace a don Juan Manuel Robi Zelis para que la ejecute en el Corregimiento de Ralejo	0247

6.- Libro de copias de todos los Títulos de Tierra que se despachan por la oficina de Cámara de don Josef Manuel de Laparte. T. II. Tierras año de 1785, de 1786, de 1787, de 1788.

1.- Título de las tierras nombradas San Miguelito en el partido de Santa Anna a favor de doña Simona, don Simón y don Manuel Sandobal 001
2.- Título de las tierras nombradas Señor San Joseph en el partido de Santa Anna provincia de San Salvador a favor de Andrés de Luna 010bta
3.- Título de las tierras nombradas Santa Getrudis de la Tirrecilla en la jurisdicción de Gracias a Dios a favor de Juan de Tabora 019
4.- Título de adjudicación de ejidos al común y naturales del pueblo de Santa Cruz Balanyá 026
Título de 9 caballerías de tierra en la Hacienda nombrada la Barrera en la villa de San Vicente a favor de Antonio de Umaño 031
Título de dos caballerías remedición en el sitio nombrado 040

Chicoy jurisdicción de Chimaltenango en favor de Francisco Juares	
Título de nueve caballerías de tierra en la Hacienda nombrada San José Jurisdicción de San Salvador en favor de doña Mariana Fernandes 049ante
Título de amparo a los naturales de Tecpán Guatemala en las tierras que gozan por ejidos 063vto.
Título de adjudicación de 38 caballerías de tierra para los ejidos del pueblo de los Santos Inocentes Parramos jurisdicción de Chimaltenango 106
Título de amparo a los naturales de Santiago Patzicia a las tierras que gozan para ejidos 125vta.
Título de 6 caballerías y son las mandas de tierra en el sitio nombrado Quaialapa del partido de [...] provincia de Comayagua a favor de Pedro y Lorenzo Banegas 173
Título a la legua a ejido para el pueblo de Talgua jurisdicción 182
Otro del mismo pueblo 193 vta.
Título de cuatrocientas y tantas caballerías de tierra del pueblo de Catacamas provincia de Comayagua 200vta.
Título de 3 caballerías 100 y tantas cuerdas de tierra del sitio nombrado San José del Tanbla [¿?] provincia de Comayagua a favor de Manuel Belnade 111vta.
Título de 3 caballerías 1777 cuerdas de tierra del sitio nombrado Pochit o Pachimalion [¿?] provincia de Chimaltenango a favor de don Manuel Antonio Sabino 211vta.
Título de 21 caballerías 11 cuerdas de tierra de la Hacienda nombrada San Cristóbal [¿?] partido de Santa Ana a favor de don Francisco Xavier [¿?] 238
Título de 6 caballerías 17 cuerdas de tierra del sitio nombrado el Perulero jurisdicción de Comayagua a favor de la cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad 264vta.
Título de 7 caballerías 95 cuerdas de tierra en el sitio nombrado la Rinconada de los [¿?] jurisdicción de Costa Rica a favor de don Dionisio Mora 272vta.
Título de 2 caballerías 58 cuerdas de tierra en el sitio nombra lo de Juan Salvador alisas Sabana Grande a favor de Luis Martines en Comayagua 281
Título de 12 caballerías de tierra del sitio nombrado el Coutal alisa el Simarron partido de Quesailica jurisdicción de Gracias a Dios a favor de don José Joaquín Bueno y don Joaquín Tabora 294
Título de 6 caballerías 242 cuerdas de tierra del sitio nombrado Las Trojes partido de Olancho a favor de José 303

H[...]	
Título de 14 caballerías 106 cuerdas de tierras del sitio nombrado San Bartolomé del Runa partido de San Pedro jurisdicción de Santa Ana a favor de Toribio Garcia 320
Título de 18 caballerías 225 cuerdas de tierra del sitio nombrado Sabinos o Macuspina en el partido de Olancho a favor de la cofradía de Cristo Crucificado del pueblo de Tano 329
Título de 20 caballerías 208 cuerdas de tierra medidas en el sitio de Nuestra Señora de la Asunción de Gualan Valle de ... partido de Olancho a favor de dicha cofradía 338
Título de 8 caballerías 250 cuerdas de tierra medidas en el sitio del Señor San José de la Colmena Quemada partido de Olancho a favor de José Mejía 347
Título de 19 caballerías 43 cuerdas de tierra del sitio nombrado el Monacal partido de Olancho a favor de Lucas 358
Título de 11 caballerías 200 cuerdas de tierra del sitio nombrado ... en términos del valle de Jumay provincia de Escuintla a favor de Domingo Doni y hermano 358vta.
Título a 23 caballerías 19 cuerdas de tierra que se midieron en el sitio nombrado San Juan Valle de la Venta partido de Quesailica jurisdicción de Gracias a Dios a favor de Tomás Eraso 389vta.
Título de 3 caballerías 193 cuerdas de tierra medias en el sitio nombrado Nuestra Señora del Carmen partido de Santa Ana a favor de don Tomás Antonio Seyba 400vta.
Título de amparo a los naturales de Santiago Atitan Alcaldía Mayor de Sololá de 93 caballerías de tierra que gozan por ejidos 400 vta.
Título de 58 caballerías 111 cuerdas de tierra que se midieron en la montaña nombrada Chicaman en términos del pueblo de San Miguel Uspantan partido de Totonicapán a favor de don Andrés y don Pedro Henriquez 414vta
Título de 5 caballerías 172 cuerdas de tierras medidas en el sitio nombrado San Antonio Sulín partido de Verapaz a favor de don José Vicente Mexicano 433
Título de 6 caballerías 135 cuerdas de tierra que se midieron en el sitio nombrado Socor jurisdicción de Chimaltenango a favor de don Pedro Ruiz 448
Título de 38 caballerías 201 cuerdas de tierra que se midieron en la Hacienda nombrada las Vigas provincia de Verapaz a favor de don José Mroales 461

Disco 02

7.- Registro de títulos de tierras librados en los años de 1783 hasta 1792 siendo Escribano de Cámara don Ignacio Guerra Marchan. T. III. Contiene este volumen 425 fojas útiles a escepcion de la carátula, guarda e índice. 42 títulos y ningún plano.

Índice e los títulos contenidos en este tomo 3° del Registro		
Nombre de las Tierras		Folios
La Sierra/ Santa Rosa	Título de 18 caballerías 88 cuerdas de tierra en el paraje del margen limítrofe del de Samaroro librado a favor de don Ignacio Zepeda. 8 de febrero de 1783 001
Ugiapa/ Jutiapa	Título de 94 caballerías 176 cuerdas en el lugar del margen librado a favor de los hrederos de don Carlos Menendes en 8 de febrero de 1783 012
La Lagunilla/ Chiquimula	Título de 17 caballerías 131 cuerdas de tierra y otro pedazo más en el paraje de La Lagunilla a favor de doña Manuela y doña Damiana Carrillo. 30 de abril de 1783 022
Guadalupe/ Santa Rosa	Título de 18 caballerías 138 cuerdas en el paraje del margen de la montaña de Sansur, librado a favor de don Mariano Arrillaga en 6 de mayo de 1783 031
Simarrón o lo de Reyes/ Guatemala	Título de 58 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Francisco Cordova en 16 de junio de 1783 036
Urbina/ Quetzaltenango	Título de 5 caballerías y 39 cuerdas de tierra en el paraje del margen librado a favor de la testamentaria de don Ignacio Urbina en 25 de noviembre de 1783 055
El Barranco y San Juan de Ciudad Vieja/ Nicaragua	Título de los sitios del margen a favor de don José de Bustamante librado en 8 de mayo de 1784 064
San Antonio Coyotepeque/ Nicaragua	Título de 4 caballerías 2/3 de tierra en un paraje inmediato a la Hacienda del margen librado a favor de don Antonio Sanchez Buitrago dueño de ella de 8 de mayo de 1784 070
El Sabinal/ Chiapas	Título de media caballería de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Manuel Castillejo de 25 de mayo de 1784 082
Concepción/ Chiapas	Título de una caballería de tierra en el lugar del margen librado a favor de doña Andrea Catarina Chacon en 25 de mayo de 1784 087
San Isidro/ Chiapas	Título de una cballería y 23 cuerdas de tierra en el paraje del margen librado a favor de don 092

	Manuel Mayor y Cal a 8 de junio de 1784	
Río Negro y Azintal/ San Marcos	Título de 3 caballerías y 107 curdas de tierra intermedia entre Rpio Negro y el de los Asintales librado a favor de don Manuel Quintana en 3 de julio de 1784 097
San Isidro Buenavista/ Chiapas	Título de dos caballerías 41 cuerdas en el sitio del margen librado a favor de don rancisco del Agua y Culebro a 17 de agosto de 1784 102
Las Pitas/ Guatemala	Título de 5 caballerías 41 cuerdas en el paraje del margen librado a favor de don Agustín Muñoz en 2 de octubre de 1784 110
Nuestra Señora de los Dolores del Pedernal/ Nicaragua	Título de 90 caballerías 139 cuerdas de tierra de que se compone la Hacienda del margen librado a favor de don José Antonio de Vargas, Capitán de Conquista a 30 de octubre de 1784 117
Buenavista/ San Marcos	Título de 21 caballerías 108 cuerdas de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Domingo Gutierrez Marroquin a 7 de julio de 1784 126
El Molino/ Chiapas	Título de 2 caballerías 173 cuerdas en el sitio del margen a favor de don Antonio Rivera en 3 de julio de 1784 130
San Marcos/ San Marcos	Título de las tierras que se adjudicaron al común del Barrio de San Marcos por convenio con los de San Pedro Sacatepequez. 27 de julio de 1784 136
San José El Zapote/ San Marcos	Título de 40 caballerías 144 cuerdas de tierra en el sitio del margen librado a favor de Pantaleón Delgado en 19 de julio de 1784 144
San Esteban/ Guatemala	Título de las tierras del margen en términos de Mixco librado a favor de don Luis de Morales en 17 de agosto de 1785 155
Pachonté/ Suchitepequez	Título de 10 caballerías 16 cuerdas en el paraje del margen librado a favor de don Salvador José de Cerna en 26 de agosto de 1785 159v.
Pigigiapa/ Soconusco	Título de tierras librado a favor del común del pueblo de Pigigiapa en 9 de marzo de 1786 165
Santa Rosa Acacalco/ Sonsonate	Título de 12 caballerías 177 cuerdas de tierra exceso que resultó en el sitio del margen librado a favor de don J. Manuel de Pon Escalante en 16 de marzo de 1786 175v
Jalulin (San José)/ Suchitepequez	Título de 9 caballerías en el sitio del margen librado a favor de don Simón Pinda en 24 de abril de 1786 190
Santa Clara/	Título de 39 caballerías de 36 cuerdas de tierra

Soconusco	de la Hacienda del margen librado a favor de don Juan Eduardo Sandoval en 28 de abril de 1786	197
Salpoapa/ Soconusco	Título del exceso de tierras de la Hacienda del margen a favor de su dueño que lo era doña Gregoria Antonia Cordova; no corrió dicho título según nota que tiene al margen 204
Chambisinú/ Chiapas	Título de 16 caballerías 91 cuerdas en el sitio nombrado al margen librado en favor de doña Gertrudis Olachea en 5 de mayo de 1786 209
Los Cinco Señores/ Verapaz	Título de 23 caballerías y media de tierra en el sitio del margen situado en la montaña de Verapaz librado en favor de don Celedonio Mayorga en 26 de octubre de 1786 215v
Salpoapa/ Soconusco	Título de 12 caballerías 225 cuerdas de tierra inmediatas a la Hacienda del margen librado a favor de doña Gregoria Antonia Cordova a 20 de marzo de 1787 223
Guadalupe/ Chiapas	Título de 16 caballerías y 5 cuerdas de tierra en el parage del margen librado a favor del Convento de Santo Domingo del pueblo de Tecpatlan. 26 de abril de 1786 230
Tonalá/ Soconusco	Título de 49 caballerías 133 cuerdas del extinguido pueblo de Tiltepeque a favor del común de mulatos de Tonalá. 26 de abril de 1786 238
Pochuta/ Chiapas	Título de 245 caballerías 54 cuerdas de tierra en el extinguido pueblo de Pochuta y 117 caballerías sobrantes librado a favor de don Francisco Velasco Campo. 26 de marzo de 1787 244
Tonalá/ Soconusco	Título de 85 caballerías 262 cuerdas de ejidos del pueblo extinguido de San Juan Tiltepeque a favor del común de indios de Tonalá 16 de mayo de 1787 279
Los Cinco Señores o la Compañía	Título de amparo de la Hacienda del margen librado a favor de su dueño don Bartolomé José Telles en 19 de abril de 1788 293
Buenavista/ Guatemala	Título de la Hacienda del margen limítrofe de Palencia librado a favor de don Francisco Garcia en 2 de diciembre de 1789 300
Casaguastatoya/ Chiquimula	Título de 3 caballerías 91 cuerdas que resultaron de exceso en la remedida de la Hacienda de Casaguastatoya librado en favor de don Nicolás Arriaza. 14 de septiembre de 313

	1790	
Agansa agua o El Coyol/ Chiquimula	Título de 14 caballerías 64 cuerdas de tierra en el sitio del margen librado a favor de doña Damiana Carrillo en 14 de septiembre de 1790 328
Montaña Oscura o El Sombrerito/ Guatemala	Título de 9 caballerías 51 cuerdas en el paraje del margen librado a favor Isiro del Cid en 19 de abril de 1791 336
Velajuayap/ Quezaltenango	Título de 6 caballerías 44 cuerdas de tierra de que se compone el sitio del margen librado a favor de Prudencio Tovar en 22 de octubre de 1791 350
San Rafael/ Chiquimula	Título de 5 caballerías y 3 cuerdas de tierra en el paraje del margen librado a favor de José Alejo Cardona en 26 de octubre de 1791 360
Sansirisay/ Santa Rosa	Título de 28 caballerías y ½ de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Rafael Morales en 22 de octubre de 1791 369v.
Trinidad o Concepción La Calera o Gunacate/ Nicaragua	Título de dos sitios nombrados al margen y compuesto de 6 caballerías 250 cuerdas el uno y 6 caballerías 69 cuerdas el otro dado a don Rafaela Herrera en premio de la heroica defensa que hizo del Castillo de San Juan de Nicaragua el año de 1760. 10 de noviembre de 1792 407

8.- Registro de títulos de tierras librados en los años de 1789-890-91-92-93-94-95 y 96. Siendo Escribano del ramo D. Juan Hurtado. T. IV. Contiene este volumen 467 fojas útiles, con excepción de las guardas, índice y carátula. 24 títulos y 5 planos.

Advertencia para el uso de este libro

1ª. De los dos nombres que se encuentran al margen del índice el primero es el del terreno o paraje a que se refiere el título o si el terreno no tuviere nombre el de la Hacienda o lugar más inmediato; y el segundo es el del Departamento donde se halla. En este último punto se signe la división actual de la República en 17 departamentos.

2ª. La * que se encuentra al margen de algunos títulos indica que en aquel que señala se encuentra su respectivo plano.

3ª. Los títulos no van en un orden rigurosamente cronológico porque se han encontrado copiados en esa forma; y solo se les ha puesto en su orden debido cuando los cuadernos han podido dividirse sin truncar ningún documento.

Guatemala. Marzo 4 de 1858

Gavarrete [rúbrica]

Índice de lo contenido en este tomo 4° del Registro de Títulos de Tierras		
Nombres de los terrenos		Folios
Sacapulas/ Totonicapán	Título de 71 caballerías 187 y 1/3 cuerdas de tierra librado a favor del calpul de San Pedro del pueblo de sacapultas; procedentes de exceso de ejidos. 20 de enero de 1789 001
Sacapulas/ Totonicapán	Título de 42 caballerías 156 cuerdas de tierra librado a favor de los calpules de San Sebastián y Santiago del mismo Sacapulas; procedentes de excesos de ejidos. 20 de abril de 1789 013
Sacapulas/ Totonicapán	Adjudicación de una legua de ejidos a favor del común del pueblo de Sacapulas. 20 de abril de 1789 029v
Sacapulas/ Totonicapán	Título de amparo de 14 caballerías de tierra librado a favor de los calpules de Santo Tomás y San Francisco del pueblo de Sacapulas. 9 de octubre de 1789 038
Pachimulin/ Chimaltenango *	Título de 60 caballerías y ½ de tierra en el paraje del margen librado a favor de Juan Antonio Santizo y Juan Antonio Urrea vecinos de la Sierra del Agua. 22 d febrero de 1791 049v
Comapa/ Jutiapa	Título de 30 caballerías de tierra adjudicadas al pueblo de Comapa, procedentes de excesos de las Haciendas de San Marcos y Santa Clara. 9 de octubre de 1789 041v
Cacchelaj/ Verapaz	Título de 75 caballerías 6 cuerdas de tierra librado a favor de Juan de Dios Hernández siatuado en el lugar mencionado al margen. 27 de mayo de 1791 102v
Cojomachac/ Chimaltenango	Título de 70 caballerías 169 cuerdas situadas en el lugar nombrado al margen, librado a favor de los naturales de San Martín Xilotepeque. 6 de diciembre de 1791 118v
Michichil/ Huehuetenango	Título de amparo de las tierras llamadas como al margen se expresa, librado a favor de María Rodríguez. 26 de enero de 1792 142
Guaimango/ Escuintla	Título de 59 caballerías y 66 cuerdas de tierra de los ejidos del extinguido pueblo de Guaimango, librado a favor de don Juan Francisco Gonzalez. 4 de junio de 1792 159v
Candelaria/ Honduras	Título de 25 caballerías y 146 cuerdas de tierra en el sitio nombrado Candelaria, librado a favor del común de indios de Santa María del Real. 9 181v

	de febrero de 1793	
San José del Potrero/ Honduras	Título de 46 caballerías 146 cuerdas de tierra en el sitio del margen, librado a favor de D. Antonio Midense en 18 de marzo de 1793 194v
Paculax/ Sololá *	Título de 38 caballerías 129 cuerdas de tierra en el llano expresado al margen librado a favor del pueblo de Santa Clara La Laguna en 25 de noviembre de 1793 214
San Luis Salcajá/ Quetzaltenango	Título de 4 caballerías y 79 cuerdas de que se compone el sitio del margen, librado a favor de Gerónimo Taracena en 23 de mayo de 1794 237v
Pamaxán/ Sololá	Título de adjudicación de 61 y 1/2 cuerdas de tierra en el paraje del margen en calidad de ejidos al pueblo de San Juan La Laguna. 17 de septiembre de 1794 250v
Uhiminapa/ Chiquimula *	Título de amparo de la Hacienda del margen compuesta de 110 caballerías y 140 cuerdas de tierra perteneciente a Teodoro Zavaleta. 18 de diciembre de 1794 272
Utzamchicorá y Chianimaché/ Sololá	Título de 3 caballerías 21 y 1/3 cuerdas de tierra en el paraje primero del margen; siete caballerías en el segundo librado a favor de Teresa Sical. 5 de septiembre de 1795 287
Techanchor y La Oscurana/ Chiquimula	Título de 5 caballerías y 15 y 1/2 cuerdas en el sitio que al margen se expresa, librado a favor de doña Paulina Xeres. 12 de abril de 1796 303v
Polochic/ Verapaz	Título de 91 caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de don Fernando Palomo en 20 de abril de 1796 322
Santa Bárbara y San Isidro/ Verapaz *	Título de 80 y 1/3 caballerías de tierra en los parajes del margen, a favor del Convento de Santo Domingo de Guatemala. 26 de septiembre de 1796 366v
Papaturro/ Jutiapa	Título del terreno del margen, cuyo número de caballerías se ignora por estar incompleto el título librado a favor de Manuel Asensio y Vicente Lorenzana 383v
San Matías o Sanarate/ Sonsonate *	Título de 25 caballerías 65 cuerdas que resultaron de exceso en la remeida de la Hacienda del margen a favor de Juan Velasquez Gadea. 6 de diciembre de 1796 392
Palin y San Pedro Mártir/ Amatitlán	Título de ejidos de los pueblos del margen, librado en 16 de marzo de 1793 419
San José de la Sierra/ Santa Rosa	Título de unas tierras realengas inmediatas a la Hacienda del margen a favor del dueño de ésta 448

D. Severino Solares. 6 de febrero de 1794

9.- Registro de títulos de tierras librados en los años de 1798, 1799 y 1800 siendo Escribano de Cámara Don Juan José. T. VI. Contiene este volumen 13 títulos, 2 planos y 388 fojas útiles, fuera de las guardas, índice y carátula.

Índice de los títulos contenidos en este tomo 6° del registro		
Nombres de tierras		Folios
Los Naranjos/ Sonsonate	Título de 24 caballerías y un cuarto de tierra en el paraje del margen, librado a favor de D. Casimiro José Cuellar en 20 de septiembre de 1798 001
Montón de Piedras y Cerrito Redondo/ Jutiapa	Título de doce y un cuarto caballerías de tierra de excesos de la hacienda de los 5 señores en los parajes del margen a favor de D. Bartolomé José Telles en 13 de octubre de 1798 026
Santo Domingo/ San Marcos	Título de 43 caballerías 146 cuerdas de tierra en el paraje del margen, librado a favor de don Esteban de León en 18 de octubre de 1798 045
Las Granadillas y el Brujo/ Chiquimula	Título de 3 y 2/3 caballerías de tierra en los sitios del margen librado a favor de don Valentín Sagastume en 6 de diciembre de 1798 063
Miramundo, Tontol y Chamgua/ Chiquimula	Título de 69 caballerías 182 cuerdas de tierra en los parajes del margen librado a favor del Presbítero don José Esteban Ramos y Gallardo en 17 de diciembre de 1798 080
Caniya y Patzacap/ Sololá	Título de 23 y media caballerías de tierra en los sitios del margen, librado a favor de Teresa Sical en 8 de enero de 1799 122
Sacapulas/ Totonicapán	Título de 116 caballerías de tierra adjudicada al Calpul de Santo Tomás del pueblo de Sacapulas y librado en 15 de abril de 1799 141
Santa Gertrudis Las Limas/ Chiquimula	Título de 6 caballerías $\frac{3}{4}$ de tierra en el paraje del margen librado a favor de don José Nicolás Velasco en ... incompleto 193
Ixcayan/ Verapaz	Título de 40 caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de don José Castro en 5 de febrero de 1800 207
Nuestra Señora de las Angustias Tampomhá/ Verapaz	Título de 8 y 19/ 20 de caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Manuel Sierra en 6 de marzo de 1800 247
Saljenapa/ Soconusco	Título de 12 caballerías 225 y 1/ 3 cuerdas

	de tierra en el paraje del margen librado a favor de doña Gregoria Antonia de Cordova en 26 de marzo de 1800	280
San Lorenzo/ Sonsonate *	Amparo de 5 caballerías de tierra y 6/ 8 de otra en la Hacienda del margen librado a favor de don Marcelo Rodríguez en 21 de junio de 1800 298
Montaña de Güisiltepeque/ Jutiapa	Título de 5 y 1/ 3 caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de Crecencio Carrillo y Vicente Marroquin en 2 de agosto de 1800 309
Choctum/ Verapaz	Título de 19 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Santiago Estemes en 17 de septiembre de 1800 347
La Vega de Jumay/ Santa Rosa	Título de amapro del sitio del margen y en las 8 caballerías que comprende librado a favor de don Eustaquio Antonio Varilla. Su fecha 5 de marzo de 1800 372

10.- Registro de títulos de tierras. Librados en los años de 1804-805-806-808-809-810-811-812 y 814, siendo Escribano de Cámara D. José María Martínez de Zevallos, D. Juaquin José Calvo y D. Antonio de Arrollave. T. VIII. Contiene este volumen 17 títulos, 5 planos y 397 folios fuera de esta carátula, índice y guardas.

Índice de los títulos de tierras contenidos en este tomo 8° del Registro

Nombres de sitios		Folios
El Rincón o Rodriguitos/ Guatemala	Título de amparo de diez caballerías y 1/ 8 de que se compone la labor del margen librado a favor de don Basilio Arriasa en 29 de febrero de 1804 001
Nuestra Señora de Dolores Los Tarros/ Escuintla	Título de 19 y ½ caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Isidro Pera en 22 de junio de 1804 024
San Francisco Buenvista/ Sonsonate	Título de 5 caballerías 45 cuerdas en el paraje del margen librado a favor de don José Teodoro Saldaña en 16 de agosto de 1804 029
El Naranja/ Chiquimula	Título de 6 caballerías escasas en el sitio del margen librado a favor de don Manuel Antonio Mayorga en 20 de noviembre de 1804 034
Corral Falso/ Chiquimula	Título de 5 y 8/ 11 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor del común de San Francisco Quezaltepeque en 8 de octubre de 1805 041
Ixtepeque,	Título de diez y seis y mecdia caballerías de

Tecuntepeque y Ojo de Agua de Zenté/ Jutiapa	tierra en lo parajes del margen librado a favor de don Tiburcio Resinos y doña Juana María Chavarria su mujer en 3 de octubre de 1806 Título de adjudicación de los sitios del	53v
Chiul, Utzumsignan y Cunen/ Totonicapán	margen en calidad de ejidos al pueblo de Santa María Magdalena Cunen librado en 21 de octubre de 1808 079v
Santo Domingo Xenacoc/ Sacatepequez	Título de adjudicación de ejidos del pueblo Santo Domingo Xenacoc, librado en 15 de julio de 1809 094
Xiscoc/ Verapaz	Título de 14 caballerías 105 cuerdas de tierra en el paraje del margen librado a favor del común de Santiago Cubulco en 2 de diciembre de 1809 110
Xiscoc/ Verapaz	Título de 14 caballerías 105 cuerdas en el paraje anterior, librado a favor del pueblo de Rabinal. 10 de mayo de 1810 134
Tamachian/ Suchitepequez	Título de 169 ½ caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Julian Alejo en 12 de julio de 1810 165v
Cerro Blanco y Loma Larga/ Jutiapa *	Título de 32 1/6 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Sebastián Sandoval en 16 de noviembre de 1810 184v
Barra de Ocós/ Suchitepequez	Título de 4 caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de don José María Alejos en 18 de enero de 1811 196
Chimulah Magdalena/ Totonicapán	Título de catorce caballerías de tierra en lo sitios del margen, librado a favor del pueblo de Sacapulas en 24 de abril de 1811 231v
El Brujo y Montenegro/ Chiquimula *	Título de 38 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Paulino Martínez en 17 de agosto de 1811 267
San Antonio El Espinal/ Jutiapa *	Título de 13 caballerías 12 cuerdas de tierra en paraje del margen librado a favor de don Silvestre Santa Cruz en 19 de febrero de 1812 292
El Tigre/ Santa Rosa	Título de 227 caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de don Mariano Galvez en 16 de septiembre de 1814 329v

Disco 03

11.- *Registro de títulos de tierras. Librados en os años de 1823-24-25-26 y 27 siendo Escribano de Cámara don Francisco Berdugo. T. XI. Contiene este volumen 24 títulos, 16 planos y 365 fojas útiles, con exclusión de la carátula, índice y guardas.*

Índice de los títulos contenidos en este tomo 11° del Registro		Folios
Nombres de lugares		
Guanajuque/ Honduras	Título de la Hacienda del margen librado a favor de Juana Josefa Castejon en 12 de septiembre de 1823 001
Los Potrerillos/ Santa Rosa *	Título de 6 caballerías 352 1/3 cuerdas en el sitio del margen librado a favor de don Severino Janregui en 1° de octubre de 1823 021
Santa Lucía Malacatán/ San Marcos San Pablo	Título de los ejidos del pueblo del margen librado en 10 de abril de 1824 056
Malacatán/ San Marcos *	Título de los ejidos del pueblo del margen librado a favor de 12 de abril de 1824 073
Tulula/ Suchitepequez *	Título de 16 ¼ caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de don Rosalio Aparcio en 26 de septiembre de 1825 100
El Xicaro, Velio y Salitre/ Jutiapa *	Título de 34 caballerías 77 cuerdas de tierra en el paraje del margen librado a favor del Presbítero Doctor Don Ramón Solís en 18 de noviembre de 1825 118vto
Salfate y Araisapo/ Jutiapa *	Título de 13 caballerías 217 cuerdas de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Pedro Pinto en 23 de noviembre de 1825 139
San Antonio O Lo de Guerrero/ Guatemala *	Título de 2 caballerías y 1/ 14 de otra en la labor del margen, términos de San Raymundo librado a favor de Jacinto y José Mendez en 11 de febrero de 1826 150
San José/ Suchitepequez *	Título de 2 caballerías 186 cuerdas en el sitio del margen librado a favor de don Rafael Arriana en 22 de febrero de 1826 165
Ocós/ Suchitepequez	Título de confirmación de la Hacienda del margen librado a favor de don José María Alejos en 15 de marzo de 1826 177
La Calera/ Jutiapa	Título de 12 ¾ caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de José Guevara en 31 de marzo de 1826 180

Tata-Sirire/ Jutiapa	Título de 19 caballerías 14/ 100 de otra en la montaña del margen, librado a favor de don Silvestre Muñoz en 7 de marzo de 1826 194
Taconaj/ Chiquimula	Título de una caballería y pico de tierra que resultó baldía en la Hacinda del margen librado a favor de don Feliciano Dias. 14 de marzo de 1826 219
Rincón del Aguacate/ Jutiapa	Título de 18 91/ 100 de caballerías de tierra en el paraje del margen, términos de Jalapa, librado a favor de Silvestre Muñoz en 10 de mayo de 1826 237
Los Cebollines, San-caché/ Jutiapa *	Título de los sitios del margen términos de Jalapa, librado a favor de Andrés Aguilar en 12 de agosto de 1826 259
Playa Grande/ Suchitepequez	Título de 42 caballerías 250 cuerdas en el paraje del margen librado a favor de don Timoteo Batres en 7 de septiembre de 1826 285vto
El Carmen/ Suchitepequez *	Título del terreno y trapiche del Carmen términos de San Andrés Villaseca librado a favor de don José María Arias en 5 de septiembre de 1826 293
El Potrero/ Suchitepequez *	Título de 3 caballerías 148 cuerdas de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Tranquilino Gonzalez en 16 de enero de 1827 306
Madre-Sal y Tormento/ Suchitepequez *	Título de 12 caballerías 19 cuerdas de tierra en el paraje del margen librado a favor de doña Simona Martinez en 5 de marzo de 1827 317
Lo de Mota/ Suchitepequez *	Título de 6 caballerías 217 cuerdas en el sitio del margen librado a favor de doña Trinidad Batres en 6 de marzo de 1827 324
Sigue el índice al folio 366 de este libro		
Laguna Verde y Tormento/ Suchitepequez *	Título de 35 caballerías 67 cuerdas de tierra en los parajes del margen, librado a favor del señor Crecencio de la Torre en 12 de marzo de 1827 330vto
Paso del Buey/ Suchitepequez	Título de diez y nueve caballerías, sesenta y tres y media cuerdas cuadradas de tierra, situados en el paraje nombrado Paso del Buey en el Departamento de Suchitepequez, librado a favor del señor Miguel Rodríguez en 17 de marzo de 1827 338 vto
El Naranjo/ Suchitepequez	Título de 4 caballerías 50 2/ 3 cuerdas en el paraje del margen librado a favor del señor 344

*	Claudio Escalante en 12 de marzo de 1827	
El Cacao, Tovar y Camalaote/ Chiquimula	Título de 71 1/3 de tierra en el paraje del margen, término del Gualán, librado a favor de los señores Casasola y demás que se expresan en 19 de diciembre de 1827 351

12.- Registro de títulos de tierras librados en los años de 1828-29-30-31-32 y 33, siendo Escribanos de Cámara don Francisco Berdugo y Don Francisco Guiros. T. XII. Contiene este volumen 29 títulos, 20 planos y 438 fojas útiles con esclusión del índice y carátula.

Índice de los títulos contenidos en este tomo 12

Nombres de Lugares		Folios
San Miguel/ Quetzaltenango	Título de 2 caballerías y 9/ 10 de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Miguel Ferrer, en 8 de julio de 1828 001
* Bejucal, Chibombo, Sabaneta/ Suchitepequez	Título de 106 caballerías 27 cuerdas de tierra en los parajes del margen, librado a favor de don Juan José Gorris en 8 de mayo de 1829 008
* Playa Honda y Laguna Verde/ Suchitepequez	Título de 4 caballerías 66 cuerdas en las salinas del margen librado a favor de don Timotemo Batres en 9 de noviembre de 1829 047
* Jocotenango/ Guatemala	Títulos de los ejidos del pueblo de Jocotenango de esta capital, librado en 23 de diciembre de 1829 055
* Caña-Braba/ Chiquimula	Título de 40 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Ildefonso Aragon en 8 de febrero de 1830 98vto
* Guadalupe o La Cajeta/ Chiquimula	Título de 19 caballerías 20 cuerdas de tierra en el paraje del margen términos de Acasaguastlan, librado a favor de don José María Gonzalez en 24 de marzo de 1830 102vto
* San Lorenzo/ Chiquimula	Título de diez caballerías de tierra en el paraje del margen términos de Zacapa, librado a favor de don José María Castañeda en 26 de marzo de 1830 115vto
* Dulce Nombre de María o Carrera Larga/ Chiquimula	Título de 37 caballerías 40 cuerdas de tierra en el sitio del margen, términos de Acasaguastlan librado a favor de don Manuel José Paz en 27 de marzo de 1830 126vto
* San Luis/ Suchitepequez	Título de 22 caballerías 204 cuerdas en el paraje del margen términos de Retahuleu librado a favor de don Manuel Aparicio en 140vto

*	18 de mayo de 1830	
Cuntan/ Solola	Título de 341 caballerías de tierra en el paraje del margen términos de Patulul librado a favor del señor don Simon Vasconcelos en 27 de noviembre de 1835 147
San Gerónimo/ Suchitepequez	Título de 28 caballerías 223 cuerdas en el paraje del margen librado a favor de don José María Ancheita en 20 de enero de 1831 175vto
Quixqual y Sambo/ Suchitepequez	Título de 67 caballerías de tierra en los parajes del margen, términos de Cuyotenango librado a favor de doña Marta Tovar en 27 de enero de 1831 189
Mota y las Cruces	Título de 6 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Leandro Avila en 25 de abril de 1831 229
Guachipilin/ Suchitepequez	Título el terreno del margen librado a favor de Manuel José Villa de León en 13 de septiembre de 1831 233vto
Id. Id.	Título de la otra mitad del mismo terreno adjudicada al mismo Villa de León en 13 de febrero de 1832 244vto
Chuachilil/ Chimaltenango	Título de 20 caballerías en el terreno del margen términos de Yepocapa, librado a favor del Párroco Francisco Echegoyen en 14 de abril de 1832 248
* Samayac/ Suchitepequez	Título de 7 caballerías 149 cuerdas de tierra en los límites de Samayac, librado a favor de don Casimiro Oaxaca en 2 de mayo de 1832 260
San Cristóbal Cozumalguapa/ Escuintla	Título de 26 caballerías en el extinguido pueblo del margen librado a favor de don Eusebio Santiro en 5 de julio de 1832 266
* San Antino Bajaché/ Chimaltenango	Título de 37 caballerías de tierras en el paraje del margen librado a favor de los Castañedas en 27 de julio de 1832 275vto
Tehuyá/ Chimaltenango	Título de 88 caballerías en el paraje del margen librado a favor de don Pedro Flores en 10 de septiembre de 1832 297vto
Quiché/ Sololá	Título de 250 caballerías de tierra de los ejidos de la Villa del Quiché librado en 16 de octubre de 1832 318
* Aquemayá/ Chimaltenango	Título de 11 caballerías en el paraje del margen librado a favor de Matías Jujuy en 333

*	29 de octubre de 1832	
Boca del Monte/ Suchitepequez	Título de 27 caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de Vicente Sandoval en 29 de noviembre de 1832 344vto
* San Miguelito/ Santa Rosa	Título de seis caballerías en el sitio del margen librado a favor de Domingo Batres en 5 de enero de 1833 350
* El Maricón/ Suchitepequez	Título de 21 y ½ caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de don José Sarti en 30 e marzo de 1833 356
	Sigue este índice en la última foja del libro	
Lo de Mota/ Suchitepequez	Título de 2 caballerías de tierra situadas más allá del sitio del margen, librado a favor de Tomasa Arteaga en 13 de octubre de 1833 374
* Xata-Aquemaya/ Chimaltenango	Título de 28 caballerías en el sitio del margen librado a favor del licenciado don José Antonio Asmitia en 11 de mayo de 1833 380
* Río Seco/ Suchitepequez	Título de 20 caballerías en el sitio del margen, librado a favor de Pio Palencia en 22 de mayo de 1833 408
* Suenx/ Huehuetenango	Título de 12 caballerías en el sitio del margen librado a favor de Juan Mérida en 28 de mayo de 1833 424vto

13.- Registro de títulos de tierras librados por el Supremo Gobierno en los años de 1833 y 1834 siendo Escribano de Cámara don Francisco Guiros. T. XIII. Contiene este volumen 37 títulos, 38 planos y 497fojas útiles.

Índice de los títulos contenidos en este tomo 13°

Nombres de lugares		Folios
San Francisco o el Teocinte/ Chiquimula	Título de 30 ½ caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de Brígido Valdez en 5 de junio de 1833 001
* Sana Ana/ Chiquimula	Título de once caballerías en el sitio del margen, librado a favor de Juan J. Salguero y Eugenio Dias en 20 de junio de 1833 019vto
* Cal/ Huehuetenango	Título de 4 ½ caballerías en el sitio del margen, librado a favor de Venancio Villatoro en 6 de julio de 1833 032vto
* Saltoná y Sutiya/ Sololá	Título de 85 caballerías de tierra de los parajes del margen, librado a favor de Leandro Paiz en 7 de septiembre de 1833 042vto

*			
Tzom-Com-Ulen/ Suchitepequez	Título de 100 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de don Miguel Rivera Maestre en 11 de septiembre de 1833 059	
* Chochal/ Huehuetenango	Título de 11 ½ caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de Anastacio Escobedo en 25 de septiembre de 1833 068	
* El Farol/ Amatitlán	Título de 5 caballería de tierra en el trapiche el margen librado a favor de don Juan J. Gorris en 5 de octubre de 1833 078	
* Siquinalá/ Escuintla	Título de 42 caballerías de tierra para ejidos del pueblo del margen librado en 9 de noviembre de 1833 091	
* Chiquiliaboc/ Huehuetenango	Título de 9 ½ caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Luis Avila en 18 de noviembre de 1833 116	
* San Juan Aloteca/ Escuintla	Título de 23 caballerías de tierra del extinguido pueblo del margen librado a favor de Miguel Giron en 2 de diciembre de 1833 125	
* Corral-Falso/ Jutiapa	Título de 14 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Nicolás Figueroa en 7 de diciembre de 1833 141	
Jalapa/ Jutiapa	Título de 232 caballerías de tierra de ejidos del pueblo al margen, librado en 23 de diciembre de 1833 151	
Santo Domingo el Naranjo/ Huehuetenango	Título de 70 caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de Bernabe Lemus en 4 de enero de 1833 190	
* Tuizin, Jícaro y Chiquin/ San Marcos	Título de 23 ¼ caballerías de tierra en los parajes del margen librado a favor de José Snasnabar en 14 de abril de 1834 199	
* Pox-Chiquito/ Huehuetenango	Título de 6 caballerías en el sitio del margen librado a favor de Francisco Morales en 20 de junio de 1834 206vto	
* Llano-Grande/ Huehuetenango	Título de 15 caballerías en el paraje del margen librado a favor de Pedro Hidalgo en 6 de junio de 1834 216vto	
* Patio de Bolas o El Matazano/ Suchitepequez	Título de 18 caballerías de tierra en el lugar del margen librado a favor de la municipalidad de Santa Catarina Zunil en 10 de julio de 1834 222vto	

*			
Chimulsinic/ Huehuetenango	Título de 9 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Gregorio Gutierrez en 23 de julio de 1834 241	
* El Gramal, Palma- Real y Sanjones/ San Marcos	Título de 10 ½ caballerías de tierra en los parajes del margen librado a favor de Ciriaco Lopez y Rafael Arriaga en 1° de agosto de 1834 248	
* Tohepac/ Huehuetenango	Título de 30 ½ caballerías en el paraje del margen, librado a favor de Lorenzo Joc y compañeros en 2 de agosto de 1834 257	
* Tajuran y Gigante/ Chiquimula	Título de 33 caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de don Ramón Sanchinel en 13 de agosto de 1834 265vto	
* Puca/ Huehuetenango	Título de 26 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Carlos Molina en 21 de agosto de 1834 276	
* Llano-Grande/ Huehuetenango	Título de 9 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Máximo Morales en 21 de agosto de 1834 284	
* San Miguel Chicaj, San Gabriel Panzuj/ Verapaz	Título de los sitios de Ixcayan, Cupel y las Minas adjudicadas en concepto de ejidos a los pueblos del margen, librado en 9 de septiembre de 1834 290vto	
* Sacandon, Volcán- [...]Choxajá [...] / Verapaz	Título de 33 caballerías en lo parajes del margen librado a favor del común de Cubulco en 12 de septiembre de 1834 306	
* La Alfalfa y Potrerillos/ Huehuetenango	Título de 10 ½ caballerías y media de tierra en los parajes del margen, librado a favor de José Aragon en 13 de septiembre de 1834 321	
* [Sin Nombre]	Título de un terreno sin nombre cedido por el gobierno al Coronel Juan Galindo librado en 24 e marzo de 1834 331	
* Las Manzanillas/ Huehuetenango	Título de 1 caballería de tierra en el sitio del margen librado a favor de la señora Liberata Santiago en 3 de octubre de 1834 332	
* Tochalé/ Huehuetenango	Título de 4 caballerías en el paraje del margen librado a favor del señor Nicanor Castañeda en 3 de octubre de 1834 340	
* Tumapan y Santa	Título de 161 caballerías en el sitio del	

Lucía Cotzumalguapa/ Escuintla *	margen exceso del ejido del extinguido pueblo de San Crostóbal Cozumalguapa librado a favor del común de Santa Lucía en 14 de octubre de 1834	348
San Ramón y Chipá/ Huehuetenango *	Título de 7 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Florencio Avila en 25 de octubre de 1834 368
San Miguel Teguatepeque/ Escuintla *	Título de 30 caballerías en el extinguido pueblo el margen librado a favor de Manuel Ydama en 31 de octubre de 1834 381
Llano Grande Chinacá/ Huehuetenango *	Título de 9 caballerías en el paraje del margen, librado a favor de Marcos Hernandez, Santiago Xutuh y Victoriano Cobon en 7 de noviembre de 1834 404
Xinachoj/ Huehuetenango *	Título de 3 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Crisanto Ríos en 11 de noviembre de 1834 415vto
Cerro-Pelón/ Verapaz *	Título de 10 caballerías en el paraje del margen librado a favor de Francisco Dubon en 22 de noviembre de 1834 421vto
San Jorge o la Compañía/ Escuintla	Título de 38 caballerías de tierra que resultaron de exceso en la Hacienda del margen librado a favor de don Manuel Jonama en 28 de noviembre de 1834 430
Lo de Guerrero/ Guatemala *	Título de 3 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Bartolo Marroquin en 16 de diciembre de 1834 433
La Soledad/ Santa Rosa *	Título de 23 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Carlos Morales en 483

Disco 04

14.- Registro de títulos de tierras librados en los años de 1835-36 y 37 siendo Escribano de Cámara don Francisco Quiróz. T. XIV. Contiene este volumen 42 títulos, 31 planos y 472 fojas útiles fuera de carátula, índice y guardas.

Índice de los títulos contenidos en este tomo [doblado]

Nota. Cuando se encuadernó este voluen faltaban algunos [doblado] ciertos títulos y otros habían desaparecido del todo por lo que [doblado] el número de títulos y folios que espresa la carátula, más habiéndose encontrado por casualidad en el archivo de la Cámara lo que faltaba fue preciso encuadérnalo y foliarlo de nuvo por lo que hoy tiene 43 títulos y 520 folios

Monte-Verde y Raxaché/ Sololá	Título de 38 1/8 caballerías de tierra en el sitio del margen, librado a favor de Julián Cum en 3 de enero de 1835 001
Joya de los Huaches/ Huehuetenango *	Título de 3 caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de don Manuel [roto] Monzon en 14 de marzo de 1835	[roto]
Milán y Santa Bárbara/ Sacatepéquez	Titulo de amparo de los terrenos del [roto] a favor del doctor Mariano Gal[roto] marzo de id.	[roto]
Bodegas Viejas/ Izabal	Título incompleto de 4 leguas [roto] paraje del margen librado [roto] Meany y Compañía	[roto]
Primavera o Tinynalip, Orejuela y Sac-Ixin/ Verapaz *	Título de los sitios del [roto] del Parroco don Esteban Lorenza[roto] 25 de mayo de id.	[roto]
Jocotenango/ Sacatepequez	Título de 39 caballerías de tierra [roto] nango de la Antigua-G[roto] junio de id.	[roto]
Santa Rosa/ Verapaz *	Título de 65 5/8 caballerías [roto] [ad]judicadas al pueblo de C[roto]	[roto]
Xetenan/ Huehuetenango *	Título de 69 caballerías [roto]	[roto]
Camanitulú/ Escuintla [roto]	[roto] [roto] [librado] a favor del Párroco Ignacio Barnoya en 11 de julio 110
San Mateo/ Sacatepequez *	Título de 12 caballerías de tierra asignadas al pueblo del margen en 20 de agosto de 1835 117v
Las Anonas, Tablón de las Limas y Hospital/ Chiquimula *	Titulo de diez caballerías de tierra en el sitio del margen exceso de la Hacienda de Cacahuatèque librado a favor de anacleto Martinez en 11 de septiembre de [..]9 133
Chocolá/ Suchitepequez *	Título de 55 ¼ caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de Mariano Obregon en 19 id. 144
San Francisco/ Suchitepequez *	Titulo de 5 caballerías de tierra el extinguido pueblo del margen librado en la misma fecha a favor del mismo 163v
[roto]	Título de 21 caballerías en el sitio del 170v

[roto]	margen librado a favor del Presbitero José María Chaan en 26 de septiembre de id. Título de 3 caballerías de tierra en el sitio del margen librado en favor de Juakin Calderon. 3 de octubre de id. 176v
[roto]	Título de 195 caballerías que resultaron baldías en [roto] del margen a favor de don Simón Vasconcelos [roto] de id. 184v
[roto]	[roto] de 7 1/5 caballerías de tierra en el paraje del margen [roto] de don José Gomes en 16 de octubre 201v.
[roto]	[roto] 38 2/5 caballerías de tierra adjudicada al pueblo [roto] [li]brado en 10 de noviembre de id. 200v.
[roto]	[roto] 3/9 caballerías de tierra del sito del margen li[roto] Maria Fernandez Rivera en 23 de noviembre 219v
[roto]	[roto] ¼ caballerías en el paraje del margen libra[dos] [roto] Robles y Campillo en 23 de id. 224v
[roto]	[roto] caballerías en el paraje del margen librado [roto] Marcelo Molina en 4 de diciembre de id. 240
[roto]	[roto] caballerías en el paraje del margen, librado [roto] 15 de diciembre de id. 247v
Guacalate/ Escuintla *	[roto] del margen librado a favor de don Vicente Arrazola en 15 de julio 255
El Bebedero/ Guatemala *	Título de 2 1/3 caballerías de tierra lirado a favor de León del Cid en 27 de julio 267v
San José Chivac/ Verapaz *	Título de 34 3/8 caballerías que eran parte d de la Hacienda del margen librado a favor de don Leocadio Asturias en 7 de octubre 286v
	1836	
San Pedro Pinula/ Jutiapa *	Título de 554 caballerías de ejidos adjudicadas al pueblo del margen en 26 de enero 293
La Tima/ Chiquimula	Título de 7 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Ana Rafaela Argueta en 12 de abril 311
Ispanguasate/ Escuintla	Titulo de 109 caballerías que contiene la Hacienda del margen librado a favor de Klee Skinner y Compañía en 20 de abril 320v

Usumatan/ Chiquimula *	Título de 25,18 caballerías adjudicadas como ejios al pueblo del margen en 8 e mayo 363
Concepción/ Chiquimula *	Título de 40 7/8 caballerías adjudicadas como ejidos al pueblo pueblo del margen en 10 de julio	[borroso]
San Dionisio Pastores/ Sacatepequez *	Titulo de 6 ½ caballerías de tierra adjudicadas al pueblo del margen en 8 de septiembre 385
San Miguel Petapa/ Amatitlán *	Título de 68 ½ caballerías adjudicadas como ejidos al pueblo del margen en 17 de octubre 406v
Los Altos/ Guatemala *	Titulo de 8 caballerías en el apraje del margen librado a favor del doctor Ramón Solis en 21 de octubre 420v
San Juan el Zapote/ Santa Rosa	Título de confirmación de la Hacienda del margen y sus excesos a favor de don Juan Barrundia en 3 de diciembre 435
El Bonete/ Jutiapa *	Título de 4 ½ caballerías de tierra del margen, librado a favor de Eligio Gomez en 28 de octubre 458v
Solórzano/ Sacatepequez *	Título de confirmación del terreno del margen librado a favor de don Manuel Arroyave en 17 de diciembre 468
San Antonio Sacatepequez/ San Marcos *	Título de 38 caballerías de ejidos del pueblo del margen librado en 10 de enero de 1837 470
Pacayal/ Chimaltenango *	Titulo de 13 1/3 caballeráis en el sitio del margen librado a favor de don Nicolás Larrave en 10 de febrero 478
Lania/ Chimaltenango *	Titulo de 12 caballerías en el paraje del margen librado a favor de don Manuel de J. Santizo en 15 de id. 481v
Las Pitas/ Santa Rosa *	Título de 9 ¾ caballerías en el paraje del margen librado a favor de don Leocadio Asturias en 5 de marzo 491
Rivacó y Pancajo/ Verapaz	Título de 98 7/8 caballerías en el sito del margen librado a favor del Parroco José M. Chacon y hermano en 13 de marzo de 1837 496v
Trapiche-Viejo/ San Marcos	Titulo de 3 7/8 caballérias en el paraje del margen librado a favor de don Manuel 503

*	Mendez en 14 de julio	
Chispan y La Isla/ Chiquimula	Título de los excesos de Chispa- y la Isla librado a favor de don Juan Chacon y compañía esta incompleto 508v

Nota. Al foliar por ultimo este volumen se padecieron las equivocaciones siguientes:

Se omitió el folio 67
 Id el folio 91
 Id desde el 321 hasta el 329
 Id. desde el 331 hasta el 339
 Id. desde el folio 355
 No se foliaron:
 El siguiente al fol. 274
 Id. al fol. 399
 Se duplicó el folio 176

15.- *Registro de títulos de tierras librados en los años de 1836-39-40 y 41, siendo Escribano de Cámara D. Francisco Quieróz. T. XV. Contiene este volumen 31 títulos, 11 planos y 347 fojas útiles, fuera de la carátula, índice y guardas.*

Índice de los títulos de tierras contenidos en este tomo 15 del Registro		
Nombres de sitios		Folios
San Martín Zapotitlán/ Suchitepequez	Título de 34 ³ / ₄ caballerías de tierra de ejidos del pueblo del margen, librado en 5 de marzo de 1836 001
Rosario y Arrancapaja/ Chiquimula	Título de 87 caballerías de tierra en los sitios del margen librado a favor de Miguel Argueta y compañeros en 15 de marzo de 1836 015
Tuibubá/ Huehuetenango	Título de 21 caballerías en el paraje del margen, librado a favor de Francisco Camposeco en 13 de abril de 1836 034
Sapocolah/ Huehuetenango	Título de 2 caballerías en el sito del margen librado a favor de Cesario Escobedo en 13 de abril de 1836 44
Santa Rosalía/ Chiquimula	Título de 38 caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de Juan J. Cordon en 21 de abril de 1836 053
San Ignacio/ Chiquimula	Título de 22 ¹ / ₃ caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de Juan Ramón Paz el 29 de abril de 1836 063v
Estancia de San Marcos/ Guatemala	Título de 5 caballerías que resultaron de exceso en el sitio del margen librado a favor de Francisco Muralles y condueños 079v

	en 25 de mayo de 1836	
Purulá/ Verapaz	Título de 6 1/8 caballerías de tierra en el paraje de Pansal adjudicadas como ejidos al pueblo del margen librado en 14 de junio de 1836 090
San Miguel Pochuta/ Chimaltenango	Título de 82 2/3 caballerías de tierra en el extinguido pueblo del margen, librado a favor del común de Patzun en 4 de julio de 1836 100
Molino San Luis de las Carretas/ Sacatepequez	Título de 3-047 caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de don Manuel Francisco Najera en 30 de julio de 1836 108v
El Chol/ Verapaz	Título de 24 58/ 100 caballerías de tierra, adjudicadas en calidad de ejidos al pueblo del margen, 9 de septiembre de 1836 122
San Diego Buenavista o San Juan de Dios/ Chimaltenango	Título de 14 caballerías 578 en el paraje del margen, librado a favor de don Desiderio Solorzano en ... incompleto 143
Jusminá/ Chiquimula	Título de 12 3/ 8 caballerías del sitio del margen librado a favor de don Juakin Ferro en 5 de noviembre de 1836 155
Polochic/ Verapaz	Título de 8 1/2 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Pedro Oliva en 5 de noviembre de 1836 166
Ejidos del Chol/ Verapaz	Título de 24 caballerías de tierra librado, según procede a favor de Calixto Córdova reformando la medida de los ejidos del Chol. Está incompleto 171
Ejidos de Guatemala *	Título de 1 caballería y 1/ 4 de tierra inmdiaa a la Vialla de Guadalupe librado a favor de Felipe Gonzalez en 10 de abril de 1840 185
Río-Frío/ Jutiapa *	Título de 3 caballerías de tierra en el paraje del margen, librado a favor de Teodoro Marroquin y demás condueños en 14 de enero de 1841 193
Santa Inés Petapa/ Amatitlán	Título de 23 caballerías de tierras adjudicadas en calidad de ejidos al pueblo del margen en 23 de diciembre de 1839 208
Villa de Guadalupe/ Guatemala	Título de 3 caballerías de tierra adjudicadas como ejidos al pueblo del margen librado n 217
Xeul y el Chorro/	Título de 15 caballerías de tierra en el

Verapaz	paraje del margen librado a favor de Julian María Reyes en 1° de agosto de 1840	224
Pacque/ Verapaz *	Título de 8 1/ 4 caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de Manuel Dubon en 232
San Miguel, Sana Lucía Pachup/ Chimaltenango *	Título de 55 2/ 3 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor del común de Acatenango en 26 de octubre de 1840 236v
Patcité o Tanub/ Sololá *	Título de 38 caballerías de tierra dadas por ejidos al pueblo del margen, librado en 12 de diciembre de 1840 244
Santa María Chiquimula, Chuachituy y Chacalté/ Tonicapán	Título de 41 1/ 4 caballerías de tierra asignadas como ejidos al pueblo del margen en 27 de enero de 1841 257
	Continúa el índice en la última foja	
Santo Tomás Chiché/ Sololá	Título de 38 2 /3 caballerías de tierra asignada por ejidos al pueblo del margen, librado en 13 de febrero de 1841 274
Sanzuyio/ Santa Rosa	Título de 37 4 caballerías en el paraje del margen, librado a favor de don silvestre Santa Cruz en 21 de mayo de 1841 291
Papalja/ Verapaz *	Título de 16 caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de Enrique García en 21 de mayo de 1841 311
Nombre de María Carrera Larga/ Chiquimula *	Título de 29 3/ 4 caballerías de tierra e el sitio del margen, librado a favor de don Manuel José Paz en 20 de julio de 1841 316
San José/ Chiquimula *	Título de 50-0,43 caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de Luis Cordon y demás, en 26 de julio de 1841 324
Chuajulbalam/ Verapaz *	Título de 4 1/ 16 de caballerías de tierra en el paraje del margen librado a favor de José María Fernández Rivera en 31 de julio de 1841 334
Brito/ Jutiapa *	Título de 7 9/ 10 caballerías de tierra en el sitio del margen librado a favor de Gil Santos y demás condueños, en dos de diciembre de 1841 341v

16.- Registro de títulos de tierras librados en los años de 1858_59 y 60; siendo Escribano de Cámara Juan Gavarrete. T. XVII. Contiene este volumen 13 títulos, 12 planos y 274 fojas fuera de la carátula, índice y guardas.

Índice de los títulos de tierras contenidos en este volumen 17 del Registro		
Nombres de los lugares		Folios
Mala, Posito y Choctná/ Huehuetenango	Título de 17 caballerías en el paraje del margen librado a favor del Sr. Venancio Villatoro en 14 de abril de 1858 001
Camojá y Guailá/ Huehuetenango	Título de 62 caballerías en los sitios del margen librado a favor de doña Dominga Mont de Pando en 20 de abril de id. 024
San Isidro la Torrecilla o Barranca de Quijchoj	Título de 14 ½ caballerías en el sitio del margen librado a favor de don Manuel Avila en 13 de julio de 1858 045
Santo Tomás Chichicastenango/ Sololá	Titulo de 412 caballerías adjudicadas además del ejidos al pueblo del margen en 7 de septiembre de 1858 063
Sabelchin o Chicol/ Huehuetenango	Título de 7 caballerías en el paraje del margen, librado a favor de don Manuel Alfaro en 5 de abril de 1859 089
Panimachel ó Cabecera de los Yucales/ Chimaltenango	Título de 14 1/ 4 caballerías en el paraje del margen a favor del común d ela Villa de Zaragoza librado en 15 de junio de 1860 109
Pueblo-Nuevo/ Suchitepequez	Título del ejido de Pueblo-nuevo y de dos y cuarta caballerías más, librado a favor en 28 de julio de 1860 119
Zunil/ Quetzaltenango	Título del terreno con que se indemnizó al pueblo del margen, el terreno que cedió en el paraje de Parraché al de Santa Catarina. 28 de julio de 1860 142
Parraché y Ixtaguacan/ Sololá	Titulo de 186 ½ caballerías en el paraje del margen librado a favor del pueblo de Santa Catarina Ixtaguacan en 9 de agosto de 1860 155
Panimachel Occidental/ Chimaltenango	Título de 16 ¼ caballerías en el paraje del margen librado a favor de don Manuel Galvez García en 13 de septiembre de 1860 213
Rincón de Quilila/ Verapaz	Título de 32 caballerías en el paraje del margen librado a favor de don Francisco Leal Paz en 20 de octubre de 1860 224
Cerro-Verde, Repolla y San Vicente/ Verapaz	Título de 48 caballerías en el lugar del margen librado a favor del común de 235

	indígenas de Salamá en 2 de noviembre de 1860	
Guailá/ Huehuetenango	Título de 69 caballerías de exceso en la Hacienda del margen librado a favor de doña dominga Mont de Pando en 24 de agosto de 1860 242

17.- *Registro de títulos de tierras librados en los año de 1861 y 1862, siendo Escribano de Cámara Juan Gavarrete. T. XVIII. Contiene este volumen diez y siete documentos, diez y siete planos y doscientas noventa y una fojas.*

Índice del tomo 18 del Registro de tierras

Título del ejido del Puerto de San José de Guatemala. 26 de febrero de 1861	001
Título de 64 caballerías en el paraje de Canchun a favor del pueblo de Rabinal. 11 de marzo de id.	007
Título de 10 ¼ caballerías en la montaña de Camojá y Carriso a favor de don Manuel Lemus en 13 de marzo de id.	021
Renovación del titulo del pueblo de Santa María Joyabaj que tiene 243 caballerías. 30 de marzo de id.	035
Título de 18 caballerías en San Felipe el Viejo adjudicadas a la aldea de los Llanetillos de Zacapa. 2 de abril de 1861	083
Acuerdo del Presidente demarcando una línea divisoria entre los pueblos de San Pedro jocopilas y Santa María Chiquimula. 21 de junio	121
Título de 9 ¼ caballerías en el paraje de Toloxcoc adjudicadas al pueblo de Rabinal en 10 de agosto de 1861	123
Amparado dado al pueblo de Santa Lucía Utatlán sobre las 99 caballerías de tierra que disfruta. 14 de septiembre	136
Título de 5 caballerías en el Pacayaito adjudicadas a la señora Josefa Argueta en 15 de noviembre	162
Título de 3 ½ caballerías en el paraje de San Rafael Rodeo del Pacayal adjudicadas a don Maximo Giron en 25 de noviembre	171
Segregación del paraje de Pixabaj del terreno de Chimente para adjudicarlo a Sololá. 31 de diciembre	183
Amparo de su ejido y del terreno de Barranca Grande concedido al pueblo de San Cristóbal Cuch. Registrado en 10 de marzo de 1862	195
Título de 111 ¼ caballerías adjudicadas en calidad de ejido al a Villa de Huehuetenango. 22 de marzo de id.	214
Amparo del terreno de ejido que posee la Villa de Salamá con 52 caballerías. 17 de junio	228
Título de 29 caballerías adjudicadas en calidad de ejido al pueblo de San José Alotepeque	242

Título del ejido legal y 99 caballerías más adjudicada al pueblo de San Rafael Alzatate en 30 de septiembre 268

Disco 05

18.- [T. XIX]

19.- *Testimonio de los títulos de las Haciendas de San José Y Santa Catarina Quezada, sacado de los veintiocho cuadernos antiguos a solicitud de don Pedro de Vidaurre, por orden del Presidente y Capitán General del Reino, y autorizados por el Escribano de Cámara y Gobierno don Bartolomé Tolso. Año de 1802.*

Disco 06

20.- *Registro de Medidas Agrarias. Mandado abrir por acuerdo de 24 de abril de 1866 a fin de reponer el archivo del antiguo Juzgado de Tierras. Tomo 1° que comprende los títulos territoriales de la parte meridional del Departamento de Chiquimula. 1868.*

21.- *Registro de Medidas Agrarias. Mandado abrir y continuar por acuerdo de 24 de abril de 1866 y 20 de agosto de 1872, a fin de reponer el archivo del antiguo Juzgado de Tierras. Tomo 2° . Departamento de Chiquimula.*

22.- *Registro de Medidas Agrarias. Mandado abrir y continuar por acuerdos de 24 de abril de 1866 y 20 de agosto de 1872, a fin de reponer el archivo del antiguo Juzgado de Tierras. Tomo 4° . Departamento de Chiquimula.*

Disco 07

23.- [Libro de Totonicapán]

24.- *La Secretaría de Estado en el despacho de Gobernación y Justicia, autoriza para los efectos del artículo 109 de la Ley Agraria (Decreto Gubernativo No. 1784) las 246 hojas de que consta el presente libro perteneciente a la Sección de Tierras. Guatemala, 20 de febrero de 1936.*

Disco 08

25.- *Diario que comprende del 15 de junio de 1894 al 15 de diciembre del mismo año [tomado de la portada]*

26.- *Diario que comprende del 7 de enero de 1895 al 25 de setiembre de 1896 [tomado de la portada]*

27.- *Libro Diario de la Sección de tierras. Comenzado: el 1° de julio de 1911. Concluido: el 31 de agosto de 1912.*